

**El poder político de los tribunales constitucionales y su
incidencia sobre la calidad de la democracia.
El caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela.¹**

Guillermo Boscán²

RESUMEN

La politización de la justicia y la judicialización de la ley son procesos cada vez más comunes en nuestros tiempos. Dentro de éstos, la naturaleza política del ejercicio de la interpretación constitucional ha hecho que esta facultad constituya el elemento más disputado por las diversas ramas de los Poderes Públicos del Estado, originando una dinámica con-

¹ Recepción: 26/06/06 Aceptación: 28/08/06

² Abogado (LUZ). Licenciado en Ciencias Política y Administración. Mención Ciencias Políticas (URU). Doctorando en Procesos Políticos Contemporáneos. Universidad de Salamanca. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y de la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta.